

UDK:633.51:631.811.98:581.123

Tevevit Boms mikrobiologik preparatining chigit moydorligiga ta'siri

D.I.Raximova, draximova85@mail.ru

N.X.Ergasheva, nargizaergasheva1976@gmail.com

Xolmirzayev Azizbek Akmaljon o'gli, talaba

Annotatsiya. Mamlakatimizda qishloq ho'jaligi ekinlaridan yuqori va sifatli hosil yetishtirishda Boms muhim ahamiyatga ega. Bunda chigitlarni bir tekis unib chiqishi g'o'zaning o'sib rivojlanishini yaxshilash natijasida, paxtadan yuqori va sifatli hosil olish xamda keng joriy qilish dolzarb hisoblanadi. Boms preparati ekologik jihatdan bezarar, iqtisodiy jihatdan arzon va yangiligi bilan ajralib turadi.

Toshkent viloyatini tipik bo'z tuproqlari sharoitida, Boms preparatini turli xil me'yorlar bilan chigitga ekish tuproqqa qo'llanilganda nihollarning unib chiqishi o'simlikning o'sishi va rivojlanishi yaxshilanib, fiziologik jarayonlari tezlashish natijasida paxta hosili 3-4 s/ga ortishini ta'minladi.

Аннотатси. В республике, для получения высокого и качественного урожая препарат Бомс имеет важное значение. В результате использования препарата наблюдается равномерное прорастание семян и улучшение роста и развития хлопчатника, получение высокого и качественного урожая, поэтому широкое использование препарата и его внедрение является на сегодняшний день актуальным. Препарат Бомс с экологической точки зрения является безвредным, с экономической точки зрения дешёвым и выделяется своей новизной. В условиях типичных серозёмных почв Ташкентской области использование препарата Бомс с различной нормой, при посеве, семян хлопчатника обеспечивает дружные всходы, оптимально влияет на рост, развитие, усиливает физиологические процессы, что впоследствии обеспечивает увеличение урожая на 3-4 ц/гам

Abstract. Boms play an significant role in the production of high and quality crops from agricultural crops in our country. At the same time, as a result of a full germination of seeds to improve the growth and development of cotton, it is important to obtain a high quality cotton and its widespread introduction. Boms preparation is environmentally friendly, economically inexpensive and innovative.

In the conditions of typical sierozem soils of Tashkent region, when Boms was applied to the soil with different rates, germination of seedlings improved plant growth and development, as a result of acceleration physiological processes, it was provided that the yield of cotton increased by 3-4 c / ha.

Kalit so‘zlar: *Boms, stimulyator, g‘o‘za, chigitni unib chiqishi, o‘simlik bo‘yi, hosil shoxi, shona, gul, ko‘sak, , paxta hosili.*

Ключевые слова: *Бомс, стимулятор, хлопок, всхожесть семян, высотарастеий, рогурожая, гребень, цветок, стукчок, поверхность листьев, сухая масса, урожай хлопка.*

Keywords: *Boms, stimulant, cotton, seed germination, plant height, yield branch, bud, flower, pod, leaf surface, dry mass, cotton yield.*

Dunyo bo‘yicha g‘o‘za yetishtirishda mineral o‘g‘itlar, fungitsidlar, gerbitsidlar, pestitsidlar va boshqa kimyoviy vositalarni qo‘llash, tuproq va atrof-muhitni ifloslantirib, ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Natijada, tuproq degradatsiyaga uchrab, iqlim o‘zgarishi va suv tanqisligi oqibatida hosil va uning sifati pasaymoqda. G‘o‘zadan yuqori va sifatli paxta hosili yetishtirish, yangi, zamonaviy, resurs tejankor agrotexnik tadbirlarni ishlab chiqish va organik paxta yetishtirish bugungi kundagi dolzarb muammolardan hisoblanadi.

Respublikada Organik va Global G.A.P. xalqaro standartlari talablariga muvofiq mahsulot ishlab chiqarish, tartibga solish va muvofiqlashtirish tizimlarini rivojlantirish, ishlab chiqarilgan mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko‘rsatkichlarini yaxshilash, eksport geografiasini kengaytirish, shuningdek, mamlakatimizning

organik mahsulot ishlab chiqarish salohiyatidan to'liq foydalanish imkoniyatini oshirish, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini oshirish, ayniqsa, organik paxta yetishtirishda chigitlarni qiyg'os undirib olish, kasalliklarga bardoshlilikini oshirish va g'o'zaning o'sib rivojlanishini yaxshilash, paxtadan yuqori va sifatli hosil olishda biologik preparatlarni qo'llash hamda amaliyotga joriy etish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 18 maydagi PF-5995-sonli "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlari xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar" to'g'risidagi farmoni³, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2020 yil 18 noyabrdagi 729 son "Organik mahsulotlar va xom ashyolar hamda organik-mineral o'g'itlarning xavfsizligiga doir ayrim normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2021 yil 22 yanvardagi 33 son "Organik yer maydonlariga belgi va ko'rsatkichlar o'rnatish shakli va tartibi to'g'risida"gi qarorlari va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi kunda respublikamizda aholi soni ortib bormoqda, bu esa qishloq xo'jalik mahsulotlariga bo'lgan talabning ortishiga olib kelmoqda. Shuning bilan birga sug'orilib dehqonchilik qilinadigan er maydonlarimiz chegaralangan, iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi, erlarning sho'rlanish darajasi ortishi, noqulay ob-havo sababli qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori va sifatli hosil olishda katta qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Ma'lumki, har qanday tuproq va iqlim sharoitida ham tashqi omillarga chidamli, kasallik va zararkunandalarga bardoshli, ertapishar, serhosil va sifatli paxta etishtirish ustivor vazifaga aylangan. Xozirgi kunda dunyo

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 18 maydagi PF-5995-sonli «Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlari xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» gi farmoni.

amaliyotida tuproq unumdorligini xamda azot fosfor o'g'itlaridan foydalanish samaradorligini oshirish, o'simlikning o'sish rivojlanishni foallashtirish maqsadida, Tevevit Boms asosidagi preparati foydalanish kengayib bormoqda Tevevit Boms asosidagi preparati ta'sir mexanizimi o'simlikda moddalar almashinuvining yaxshilanishi bilan bog'liq bo'lib tabbiy o'sishni sozlovchi auksin va sitokinin fotogormonlari foliyatining faollashishi bilan amalga oshadi.

Yurtimizda ekologik o'zgarishlar, haroratning keskin isib ketishi yog'ingarchilik bo'lmay qurg'oqchilik yoki seryog'in va salqin bo'lgan sharoitlarda o'simliklarni parvarishlashda, ularni tashqi ta'sirlarga chidamligini oshirishda stimulyatorlarning ahamiyati yuqoridir. Fiziologik faol moddalar bilan ishlov berilgan urug'larning unishi, o'simlikning o'sishi, rivojlanishi yaxshilanishi bilan birga qurg'oqchilikka, sho'rlanishga, kasalliklarga chidamliligi ortadi, mineral o'g'itlardan foydalanish samaradorligi ko'payib, yuqori va sifatli hosil etishtirishga zamin yaratiladi.

Tajriba usublari

Dala sharoitidagi tajribalar "Dala tajribalarini o'tkazish usublari"[3] (T:2007) qo'llanmasiga muvofiq olib borildi. Olingan ma'lumotlar B.A.Dospexov[4] (1985) usuli bilan matematik tahlil qilindi.

Tadqiqot ishlari Toshkent viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitida g'o'zaning "Andijon-37" navida olib borildi. Tajriba variantlarining bo'yi 25 m, eni 2,4 m, hisob maydoni 60 m² ni tashkil qildi va 3 qaytariqda joylashtirildi.

Tadqiqot uchun nazorat variantida g'o'za odatiy agrotexnologiyaga mos holatda umum qabul qilingan agrotexnik tadbirlar asosida hamda mineral o'g'itlarning (NPK) yillik me'yorini azot gektariga sof holda 200 kg, fosfor 140 kg va kaliy 100 kg qo'llanilgan bo'lsa, 2-variantda Boms preparatining 600 kg/ga me'yorini va mineral o'g'itlar N-200, P-140, K-100 kg/ga me'yorlarda qo'llanildi. Tajribaning 3-5 variantlarida Boms organik preparati gektariga 300; 600 va 1000 kg qo'llanilgan holda g'o'zaning amal davrida mineral o'g'itlar mutlaqo qo'llanilmadi. Tajriba dalasidagi g'o'zani parvarishlashda qator oralariga ishlov berish, sug'orish, begona o'tlarga qarshi kurash kabi tadbirlar umumiy holda barcha variantlarda bir xil tartibda o'kazildi.

Tevevit Boms asosidagi preparati qo'ng'ir ko'mir va torf kompostini gumifikatsiyalash natijasida olingan organik o'g'it bo'lib, quruq, qora rangli, donador shaklda. Tarkibida gumin va fulvo kislotalari, turli xil makro va mikroelementlar mavjud. Tuproqdagi eng muhim elementlardan fosfat va kaliyni o'zlashtirilmaydigan shakldan oson o'zlashtiriladigan shaklga aylantirib beradi. Tuproq unumdorligini tiklaydi va gumus miqdorini oshiradi, mikroflorasi yaxshilanadi. Shudgorlangan dalaga urug'ni ekishdan oldin tuproqqa solinadi va erga 8-10 sm arashtiriladi. Ertalab va kechki salqin vaqtlarda ishlatish tavsiya etiladi. Xavfsizlik darajasi kam zaharli.

Olingan natijalar tahlili

Sh.Abdualimov va b., (2017) o'tkazgan tajribada ta'sir etuvchi moddasi araxidon kislotasi bo'lgan Bioduks stimulyatori bilan chigitga ekish oldidan 3,0 ml/t, g'o'zaning shonalash va gullash davrlarida 2,0 ml/ga me'yorlarda ishlov berilganda, nihollarning unib chiqishi 10,1-13,3% tezlashgan, o'simlikning o'sishi va rivojlanishi jadallashib, gektaridan 44,0 s paxta hosili etishtirilgani holda nazoratga nisbatan 4,7 s/ga yuqori hosil olishga erishilgan.

Sh.Abdualimov, Sh.Karimov (2017) ta'kidlashicha, Obereg' stimulyatori chigitga 1,0 ml/t, g'o'zaning shonalash va gullash davrlarida 10,0 ml/ga, Fitovak chigitga 200 ml/t va shonalash davrida 400 ml/ga, Natriy gumat stimulyatori chigitga 2,2 kg/t me'yorlarda qo'llanilganda nihollarning unib chiqishi tezlashgan, g'o'zaning jadal o'sishi va rivojlanishi kuzatilib, ko'saklar soni 1,0-2,0 donaga ko'proq to'plangan, paxta hosili 3-5 s/ga ortgan va rentabellik darajasi oshgan.

Demak, tarkibi organik asosli turli stimulyatorlar nihollarning unib chiqishiga, o'simlikning o'sishi, rivojlanishiga va hosildorlikning ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Shu sababli biz chigit ekish oldidan tuproqqa Boms organik preparati qo'llanilganda nihollarning unib chiqishiga, o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta'sirini o'rganish uchun g'o'zani mineral o'g'itlar qo'llanilgan va o'g'itsiz sharoitda parvarishlab kuzatuvlar olib bordik. Quyida ushbu tadqiqotlardan olingan natijalarni tahlil qilamiz.

Tajribada g'ozda mineral o'g'itlarsiz etishtirilganda Tevevit Boms preparatining chigit moydorligi ta'siri o'rganildi. Olingan natijalarga ko'ra, variantlar bo'yicha chigit moydorligi 14-15% ni tashkil etgan holda biroz past ko'rsatkichlar kuzatildi (1-jadvalga qarang).

Ayniqsa, dastlabki 2019 va 2020 yillarda mineral o'g'itlar berilmagan Tevevit Boms qo'llangan variantlarda chigit moydorligi nazoratdan 0,43-0,80% hamda 0,39-0,63% past ekanligi aniqlangan bo'lsa, 2021 yilda esa aksincha moydorlik ko'rsatkichi shu variantlarda 0,11-1,11% ortgani kuzatilgan.

1-jadval

Tevevit Boms mikrobiologik preparatining chigit moydorligiga ta'siri, Andijon-37 navi, 2019-2021 yillar

№	Tajriba variantlari	Tevevit Bomsni qo'llash me'yori, kg/ga	Chigit moydorligi, %					
			2019 yil	nazoratdan farqi	2020 yil	nazoratdan farqi	2021 yil	nazoratdan farqi
1	Nazorat N-200, P-140, K-100 kg/ga	-	15,51	-	15,05	-	15,09	-
2	Tevevit Boms+ N-200, P-140, K-100 kg/ga	600	14,90	-0,61	15,06	0,01	15,11	0,02

3	Tevevit Boms	300	15,02	-0,49	14,67	-0,39	15,02	-0,07
4	Tevevit Boms	600	15,08	-0,43	14,42	-0,63	16,20	1,11
5	Tevevit Boms	1000	14,71	-0,80	15,57	0,52	15,20	0,11

Bunda, tajribaning nazorat variantida chigit moydorligi 15,09% bo'lsa, Tevevit Boms mineral o'g'itlar bilan 600 kg/ga qo'llnganda 15,11%, mineral o'g'itlarsiz Tevevit Boms 300 kg/ga qo'llnganda 15,02%, Tevevit Bomsni 600 kg/ga me'yorida 16,20%, Tevevit Bomsni 1000 kg/ga me'yorida 15,20% ni tashkil etgan. Bu holatni Tevevit Boms mikrobiologik preparati mineral o'g'itlarsiz qo'llanilishi natijasida tuproq mikroflorasi yaxshilanib, foydali mikroorganizmlar soni ortishi, natijasida o'simlik o'sishi, rivojlanishi va hosil to'plashi uchun qulay sharoit yaratilishi bilan izohlaymiz.

Xulosa qilib qilib, Toshkent viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitida ekologik toza paxta xomashyosi yetishtirish maqsadida g'o'zaga mineral o'g'itlar va pestitsidlar qo'llanmasdan Tevevit Boms mikrobiologik preparati bilan tuproqqa chigit ekish oldidan 300-1000 kg/ga me'yorlarda ishlatilganda g'o'zaning o'sishi va rivojlanishi jadallashib, tolaning uzunligi 0,02-0,04 dyyum, solishtirma uzilish kuchi 0,6-1,0 gk/teks, tola chiqimi 1,3-1,6%, 1000 dona chigit vazni 1,4-2,8 g, chigit moydorligi 0,11-1,11% nazoratga nisbatan ortgani va yuqori sifatli paxta hosili yetishtirilgani aniqlangan.

Toshkent viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitida mineral o'g'itlar va zaharli kimyoviy pestitsidlar qo'llamasdan g'o'za yetishtirish, ekologik toza organik paxta ishlab chiqarish maqsadida chigitni ekish oldidan yerni tayyorlash davrida Tevevit Boms mikrobiologik preparati 300-600 kg/ga me'yorlarda qo'llnganda 40,3-41,0 s/ga paxta hosili etishtirilib, 4,4-5,1 s/ga qo'shimcha hosil olingan, tolaning uzunligi 0,02-0,04 dyyum, solishtirma uzilish kuchi 0,6-1,0 gk/teks, tola chiqimi 1,3-1,6%, 1000

dona chigit vazni 1,4-2,8 g, chigit moydorligi 0,11-1,11% nazoratga nisbatan ortgani va yuqori sifatli paxta hosili yetishtirilgani aniqlandi.

Foydalanilganadabiyotlar

1. Djanibekov et al. 2010 Djanibekov N, Rudenko I, Lamers J, Bobojonov I (2010) Pros and cons of cotton production in Uzbekistan, Case study 7-9 of the program: "Food policy for developing countries: the role of government in the global food system". Cornell University, Ithaca (NY).
2. Хлопковое проклятие: разрушительная монокультура центральной Азии. Доклад Н°93 Азия - 28 февраля 2005 г).
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 22.06.2020 yildagi 397-son
4. Tadjiev K.M. Chigitga Vitavaks 200 FF bilan ishlov berishni, g‘o‘zaning barg yuzasi va quruq vazniga ta’siri // Fermer xo‘jaliklarida paxtachilik va g‘allachilikni rivojlantirishning ilmiy asoslari. Xalqaro konferensiya maqolalar to‘plami. O‘zPITI. - Toshkent, 2006. -B. 258-261.
5. Abdualimov Sh., Xasanova F., Karimov Sh. Bahorning har dami g‘animat //O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali. Toshkent, 2017. №4. -B. 2-3.
6. Abdualimov Sh.X., Karimov Sh.A. Влияние стимулятора Биодукс на появление всходов и урожайность хлопчатника // Актуальные проблемы современной науки. -Москва, 2017. №4. -S.262-266.
7. Karimov Sh.A., Abdualimov Sh.X. Влияние новых стимуляторов роста растений на развитие и урожайность хлопчатника //Актуальные вопросы современной науки. Научный журнал. Россия.-Москва, 2017. -№3 (15) iyul. -S. 29-32.
8. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. O‘zPITI, T, 2007, 147 b.
9. Dospexov B.A. Методика полевого опыта. 5-ое изд. доп. и перераб. Москва. Агропромиздат, 1985, 248-256 стр.

10. Xudayqulov T.R. Biostimulyatorlarni g‘o‘za hosildorligiga ta’siri.

“Qishloq xo‘jaligini innovatsion rivojlantirishda oliy va o‘rta maxsus, kasb-xunar ta’lim muassasalari yosh olimlarining roli” mavzusida o‘tkaziladigan ilmiy- amaliy anjumani materiallari to‘plami 27.05. 2016 y. 42 – 43 b.